

ЛОМАНН БРАУН ВА ЛОМАНН СЕНДИ КРОСС ТОВУҚЛАРИНИ ТУХУМ СИФАТ КЎРСАТГИЧЛАРИНИ ЎРГАНИШ

¹Фаттаева Умида Бахритдиновна, ²Балласов Улуғбек Шералиевич,

³Исамухамедов Солих Шукурович

¹ЧПИТИ Таянч докторанти

^{2,3}ТДАУ доцентлари

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11483797>

Аннотация. Ломанн браун ва Ломанн Сенди кросс товуқлари тухумининг кимёвий ва марфологик таркибини ҳар хил ёшда ўрганиш катта аҳамиятга эга. Шунинг учун тадқиқотимиз давомида кросс товуқларининг тухумларини сифат кўрсаткичлари бўйича ўрганишни вазифа этиб белгиланган.

Annotation. Lohmann Brown and Lohmann Sandy Cross-Banclari tuhumining Kimevii and Marthologist-the compiler of each hill Yeshda Jagganish Katta Ahamitga ega. Shuning, as an ongoing study, underwent training to improve the quality of a medical professional.

Калим сўзлар: кросс товуқлар, Ломанн Браун, Ломанн Сенди, тухум сариги, тухум сифати, тухум оқили, тухум почоги, тухум вазни.

Кириш. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 8 февралдаги “Ўзбекистон Республикасида чорвачилик соҳаси ва унинг тармоқларини ривожлантириш бўйича 2022-2026 йилларга мўлжалланган Дастури”ни тасдиқлаш тўғрисидаги ПФ- 60-сон 28.01.2022 йилги қарорида:

- парранда гўштини ишлаб чиқаришни 210 минг тоннадан 536 минг тоннага ошириш;
- тухум ишлаб чиқаришни 8,1 млрд донадан 12,8 млрд донага етказиш ва аҳоли жон бошига эса 236 донадан 329 донага етказиш дастурда белгилаб берилган.

Товуқларнинг тухум маҳсулдорлиги ва тухум сифатини ошириш муаммоси паррандачилик саноатини янада фаоллаштириш асосида, шу жумладан ўзига хос иқлим ва ишлаб чиқариш шароитларига мослаштирилган энг юқори маҳсулдор кросслардан фойдаланиш орқали ҳал қилиниши мумкин.

Шу муносабат билан турли хил генетик шаклдаги товуқларнинг тухум маҳсулдорлиги ва сифатини ҳар томонлама ўрганиш Ўзбекистоннинг кескин континентал минтақаларида самарадорлигини оширишнинг асосий усулларидан биридир.

Маҳаллий ва хорижий паррандачилик тажрибаси шуни кўрсатадики, бир экологик муҳитдан иккинчисига олиб келинган барча товуқ кросслари экологик шароитларга яхши мослаша олмайди. Паррандаларни бошқа экологик муҳитдан олиб келиш ва уни бошқа экологик шароитларда кўпайтириш организмнинг сезиларли қайта қурилишига, маҳсулдорлик ва маҳсулот сифатларининг ўзгаришига сабаб бўлади.

Тадқиқотнинг мақсади. Паррандачилик хўжаликларига боқилаётган ломанн-браун ва ломанн-сенди зотли товуқларнинг турли хил кроссларининг тухум маҳсулдорлигини бир хил озиклантириш шароитида ўрганиш.

Тадқиқотнинг вазифалари -тухум ишлаб чиқаришни, товуқларнинг тухум бериш интенсивлигини ва турли хил кроссларда тухум сифатини ўрганиш;

-Ўрганилаётган кроссларга берилаётган озиқа рационини ва озукани кроссларнинг маҳсулдорлигига таъсирини аниқлаш;

-Фарғона водийси шароитида Ломанн браун ва Ломанн сенди кросс товукларини кўпайтиришнинг тухум маҳсулдорлигини самарадорлигини аниқлаш;

Кейинги йилларда парандачиликда олиб борилаётган илмий тадқиқотларда кенг селеция ишлари тадбиғ қилинмоқда. Натижада тухум йўналишидаги кросс товукларда тухум таркибидаги оксил микдори ҳисобига тухум массаси ортди ва тухум сариғи микдори камайди 31-32% дан 23-27 %. Агарда бу нохуш ҳолат давом этса келажакда на фақат озиқ овқат тухумларини қийматини балки инкубация тухумларини ҳам сифатига салбий таъсирини кўрсатади. Шулардан келиб чиқиб ҳар хил кросс товукларини тухумларини сифатини ўрганиш долзарб вазифалардан ҳисобланади.

Ломанн браунн ва Ломанн Сенди кросс товукларини ҳар хил ёшдаги тухумларини кимёвий ва марфологик таркибини ўрганиш ҳисобланади. Ўрганиш учун Ломанн браун Ломанн-Сенди кросс товукларини 35, 52, 68 ҳафталик ёшдаги тухумларидан 30 донадан танланиб олинди. (1-жадвал)

Кросс товуклари тухумини морфологик таркиби (30) дона

Кўрсаткичлар	Товуклар ўсиши											
	35 ҳафта				52 ҳафта				68 ҳафта			
	Ломанн Браун		Ломанн Сенди		Ломанн Браун		Ломанн Сенди		Ломанн Браун		Ломанн Сенди	
	M±m	%	M±m	%	M±m	%	M±m	%	M±m	%	M±m	%
Тухум вазни, г	64,7±0,65* **	5,57	57,2±0,32	3,07	68,65±0,379 ***	3,04	60,0±0,366	3,3	70,0±0,640***	4,54	69,1±0,94 1	7,44
Тухум узунлиги, см	56,5±0,27* **	2,6	53,5±0,20	1,6	57,8±0,20**	2,2	56,17±0,28	2,71	61,2±0,21**	1,9	59,6±0,47	4,4
Тухум кенглиги, см	44,5±0,11* **	1,4	43,3±0,06	0,7	46,1±0,20	1,9	44,3±0,09	1,1	47,3±0,15***	1,8	45,6±0,13	1,5
Тухум шакли индекси	78,5±0,20* **	1,2	80,0±0,21	1,46	79,8±0,50**	3,6	78,2±0,31	2,2	78±0,120	1,4	77,3±0,43	3
Тухум сариғи вазни, г	20,80±0,21 1***	5,57	18,60±0,1 00	3,07	22,01±0,120 ***	3,04	19,51±0,118	3,3	24,81±0,206***	4,55	22,26±0,3 03	7,46
Тухум тўйимлилиги киймати 0.014+0.02	712,0	0,01	712,1±0,0 7	0,01	712,1±0,12	0,016	712,0±0,09	0,013	712,2±0,01***	0,01	712,2±0,0 2	0,015
Оксил вазни, г	36,1±0,360	5,57	32,33±0,1 8	3,07	38,1±0,210* *	3,04	33,88±0,204	3,3	43,10±0,357***	4,54	38,660,52 5	74,44
Оксил Ph	8,30±0,005 ***	0,54	8,16±0,01 0	0,36	8,16±0,010	0,44	8,11±0,008	0,53	8,15±0,02***	0,15	8,25±0,00 4	0,26
Сариғи Ph	6,37±1000	1,82	6,30±0,02 4	2,05	6,35±0,030	2,25	6,430,043	3,69	6,28±0,036	3,14	6,44±0,06 2	5,29
Тухум почоғи, г	7,73±0,008	5,55	6,93±0,04 0	3,04	8,19±0,050* **	3,02	7,26±0,044	3,3	9,25±0,077***	4,55	8,31±0,11 3	7,44

Бизга маълумки катта ёшдаги товуқ тухумларида тухум массаси ортади ва таркиби ўзгариб боради айниқса тухум таркибидаги оқсил, сариғи, қобиғи миқдори ўзгаради. Тадқиқотимиз натижалари шуни кўрсатадики Ломанн браун кросс товуқларини тухум массаси 35 хафталигидан 52 хафталигича 3.95 г 52 хафталигидан то 68 хафталигича эса 1.35 г. Тадқиқотимиз давомида эса юқоридаги кўрсаткич 35-68 хафталиги давомида 5.3 г ($P<0.001$) бўлган. Ломанн-Сенди кросс товуқларини тухум массаси эса 2.8 г, 9.1 г бўлиб тадқиқот довамида 11.9 г ($P<0.001$) бўлган.

Тухум вазни ва тухум узунлиги ва кенлиги бўйича зотлар ичида ўзгаришлар кузатилди. Шунинг учун Ломанн-Сенди кросс товуқларидан Ломанн браун кросс товуқларида 35 хафталигида 7.5 г, 52 хафталигида 8.65 г, 68 хафталигида 8.7 г юқори бўлган. Тухум узунлиги ва кенлиги бўйича ҳам Ломанн браун кросс товуқларида юқори натижага эга бўлди. Юқорида кўрсатилган товуқларнинг ёшида 35 хафталигидаги фарқ 3.0 ($P<0.01$) ва 1.2 ($P<0.001$) 1.1 ($P<0.001$) ва 1.8 ($P<0.001$) ва 1.6 ($P<0.01$) ва 1.7 мм ($P<0.001$) кузатилди.

Тухум индекси бўйича ўрганилганда 35 хафталигида Ломанн-Сенди кросс товуқларида устунроқ бўлиб 1.5 мм ($P<0.001$) эга бўлди. 52 ва 68 хафталигида эса Ломанн браун кросс товуқлари тухум индекси шакли юқори бўлиб 1.6 ($P<0.001$) ва 07 мм бўлган.

Ундан ташқари тухум сифати тухум сариғи ва оқсили вазни билан қай даражада боғлиқ эканлиги ўрганилди. Кросс товуқларини ёши ортаган сари уларни вазни яъни миқдори ошиб борган. Ломанн браун кросс товуқларидан 35 хафталигидан то 52 хафталигича тегишли равишда 1.2 ва 2.0 г. 52 хафталикдан то 68 хафталигисидан эса 2.7 ва 5.0 г бўлган. 35 хафталигидан то 68 хафталигисича эса тухум сариғи 4.0 г, тухум оқсили 7.0 г ($P<0.001$) бўлганлиги аниқланди. Ломанн-Сенди кросс товуқларида эса 35 хафталигидан то 52 хафталигисича 0.01 ва 1.5, 52 хафталигидан то 68 хафталигисича 2.75 ва 4.8 ва 35 хафталигидан то 68 хафтасигача 3.66 ва 6.3 г бўлган.

Шундай қилиб Ломанн браун кросс товуқлари Ломанн-Сенди кросс товуқларида 35 хафталигида тухум сариғи вазни 2.2 ($P<0.001$), 52 хафталигида эса 2.79 г ($P<0.001$), ва 68 хафталигида эса 2.54 г ($P<0.001$). Оқсил оғирлиги бўйича ҳам ёши ортаган сари юқори бўлган. Яъни 3.8, 4.3, ва 4.5 г. Ломанн браун кросс товуқларида юқори кўрсаткичга эга бўлган.

Кросс товуқлари тухумини сариғи Ph ҳамда тухум оқсили Ph ўрганилганда ёши катта бўлишига қарамай нормада бўлган. Яъни 6.37-6.44 ва 8.30-8.25.

Кросс товуқларининг тухуми тўйимлилиқ қиймати бўйича 35-68 хафталиги ўрганилганда катта фарқ кузатилмади. Тадқиқотларимиз давомида Ломанн браун кросс товуқларининг тухум пўчоғи ва почоғининг қалинлиги Ломанн-Сенди кросс товуқларига нисбатан юқори бўлди яъни бу устинлик 35 хафталигида 0.8, 52 хафталигида 0.93 ва 68 хафталигида эса 0.94 г бўлган. Тухум вазнининг ортиши билан тухум почоғининг қалинлиги камайиши кузатилди.

Хулоса

Товуқлар тухумининг кимёвий ва морфологик таркибини ўзгариши уларнинг ёши ва кроссларга боғлиқлиги аниқланди. Ўрганилган кўрсаткичлар бўйича кўп ҳолларда Ломанн браун кросс товуқлари устунроқ эканлиги аниқланди бу кўрсаткичлар товуқ тухумини узунлигида, тухумнинг вазнида ҳамда оқсил ва сариғида кузатилди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Дебров В.В Торская С.М (2012). Морфологический состав яиц современных высокопродуктивных кроссов как основной признак их потребительских качеств Таврийский научный вестник. Херсон 78 стр. 2 (II) 65-69. [на украинском языке].
2. Аверичев А,Ю (2012) Сравнительная характеристика морфологических характеристик куиных Хай Лайн W 36 и Хай-БРАУН в зависимости от возраста птицы Таврийский научный вестник. Херсон 78 стр. 1 (II) 3-6. [на украинском языке].
3. www.ziyo.net.uz